

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379483>

DAVLATCHILIGIMIZ TARIXIDA G'AZNAVIYLAR DAVLATINING TUTGAN O'RNI

Saidmurodov Javohir

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Mustafoqulov Otabek

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Xo'jaqulov Asilbek

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Shodiyorov Abror

Denov tadbirkorlik va pedagogika institute

Annotatsiya: *Ushbu maqolada davlatchiligimiz tarixida katta ahmayyat kasb etgan G'aznaviylar davlatining tashkil topishi, siyosiy, ijtimoiy, madaniy hayoti, davlatning ichki va tashqi aloqalari, davlatning barham topishi, hukmdorlarining harbiy faoliyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. G'aznaviylar davlati o'ta murakkab tarixiy davr sharoitida vujudga kelgan bo'lib, o'zbek hamda bir qator xalqlar hayotida chuqur iz qoldirgan davlatlardan biri hisoblanadi.*

Kalit so'zlar: *Somoniylar, G'aznaviylar, Davlat, dargoh, davlatdor*

Mamlakatda sodir bo'lgan og'ir davrda Somoniylar davlatining turk hojiblaridan iborat saroy qo'shinining siyosiy nufuzi nihoyatda kuchaydi. Chunki harbiy va mudofaa ishlari to'la ular qo'lida edi. Turkiy sarkardalarning xizmatlari evaziga somoniy amirlari aksariyat iqtidorli lashkarboshilarni hojib ul-hujob yoki hojib ul-buzruk kabi oliy harbiy mansablarga tayinlab, ularga hatto ayrim viloyatlarni boshqarish huquqini berganlar. 962–963-yillarda G'azna viloyatini Alptegin noib va lashkar amiri sifatida boshqargan. U G'azna va Kobul viloyatlarini mustaqil idora etishga intilib, G'aznaviylar davlatiga asos solgan. Mazkur yosh turkiy davlatning poytaxti G'aznashahrida qaror topgan. G'aznaviylarning siyosiy nufuzi Sobuqtegin davrida (977–997) ortib, somoniylar tomonidan e'tirof etilgan. Mahmud G'aznaviy davrida (997–1030) esa uning hududi kengayib, Sharqning eng qudratli davlatlaridan biriga aylangan. Somoniylar sulolasi barham topgach, Mahmud G'aznaviy Xuroson hududlarini, so'ng Xorazm davlatini (1017) ham o'z saltanatiga qo'shib olgan. Ammo Mas'ud G'aznaviy davrida (1030–1040) mamlakat viloyatlari birin-ketin qo'ldan chiqarilib, tanazzulga yuz tutgan.

Tarixchi B.B. Bartolidning fikriga ko'ra, Sobuqteginni Somoniylar davlatining mansab pog'onasida ko'zga ko'ringan vakillaridan biri Alptegin sotib oladi. Alptegin 963-yilda vafot

etgan payti u sotib olgan qul Sobuqtegin katta nufuzga ega bo`ladi. Uning vafotidan so`ng G`aznada navbati bilan Amir Ishaq ibn Alptegin, Amir Bilgategin, Amir Piri, Amir Sobuqteginlar hukmronlik qiladilar. 997- yilning boshida Sobuqtegin Somoniylar tomonidan G`azna va uning atroflariga hokim etib tayinlanadi. Tarixiy manbalar Sobuqteginni G`aznaviylar davlatini asoschisi sifatida ta`riflaydilar. 997- yil oxirida Amir Sobuqtegin vafot etadi va uning kichik o`g`li Ismoil taxtga o`tirib, bor yog`l 7 oy hukmronlik qiladi. 998- yilda o`zining harbiy jasorati uchun Sayf ud-davla – “saltanat qilichi” degan faholiy nomga sazovor bo`lgan, Sobuqteginning ikkinchi o`g`li bo`lgan Mahmud G`aznaviylar taxtiga o`tiradi. Ko`pchilik tarixiy ilmiy adabiyotlarda Mahmud G`aznaviy deb yuritilgan Abdulqosim Mahmud hukmronligi davrida (998-1030-yillar) G`aznaviylarning qudrati va shuhrati ortib Buyuk G`aznaviylar davlati barpo etildi. Mahmud hukmronligi davrida Xorazm, Xuroson, Seyiston, Qobul, G`azna, Shimoliy Hindiston kabi viloyatlar G`aznaviylar qo`l ostida edi. Abdulqosim Mahmud taxtga o`tirgan yili xalifa Muqaddirdan Xurosonni boshqarish uchun yorliq hamda “Yamin ad-davla va amin al- milla” – “Saltanat tayanchi va musulmonlar jamiyatining ishonchli vakili “ faxriy unvoni bilan taqdirlandi.

Mahmud taxtga o`tirgan paytdan boshlab o`z davlat chegaralarini kengaytirish siyosatini olib bordi. O`sha yiliyoq Mahmud Janubiy Toxaristonni bosib olgan bo`lsa, 999- yilda Marv yaqinidagi bo`lgan jangdan so`ng butun Xuroson Mahmud G`aznaviy izmiga bo`ysunadi. Abul Fayz Bayhaqiyning “Tarixi Ma`sud” asarida ma`lumot berishicha, Termizda noib va qal`a qutvoli bevosita G`aznaviylar tomonidan tayinlangan. Bu G`aznaviylarga Amudaryo orqali Markaziy Osiyodan Hindistonga olib boradigan muhim savdo yo`lini nazorat qilish imkonini berdi.

1002- yilda Bag`dod xalifasi Mahmud G`aznaviy hokimiyatini tan olib unga yorliq yuborgach , Mahmud G`aznaviy siyosiy jihatdan ancha mustahkamlanib oldi va o`sha yili Seyistonni bosib oldi. G`aznaviylar va Qoraxoniylar o`rtasida dastavval Amudaryo chegara qilib belgilandi. Ammo Qoraxoniylar bu chegarani tez tez buzib turardilar. 1008- yilda Balx atrof viloyatlarda G`aznaviylar va Qoraxoniylar o`rtasida jang bo`lib o`tdilar. Bu jangda Mahmudning to`la g`alaba qozonishi Xurosonda uning ahvolini yanada yaxshiladi. O`sha yili Mahmud Chag`aniyon va Xutalonn ham bosib olib, o`zining noiblari sifatida mahalliy hukmdorlarni hokimiyatda qoldiradi.

Manbalarda ma`lumot berishicha , 1024-yilda Mahmud G`aznaviy markaziy Movoraunnahr aholisini Alptegin zulmidan ozod qilish bahonasi Amudaryoni kechib o`tdi va temir darvoza orqali Samarqandgacha borib So`g`dga hujum qildi. Tadqiqotchilar fikricha bu yurishdan so`ng Chag`aniyon, Xuttalon, Qobaydiyon va Vaxshning Mahmud G`aznaviy davlatiga nisbatan tutgan siyosiy mavqeyi haqida esa fanda hali unchalik ishonchli ma`lumotlar mavjud emas. Yana shu olimning fikricha, qat`iy dalillar asosida Omul (Chorjo`y)

gacha boʻlgan butun Amudaryo vohasi Mahmud Gʻaznaviyga boʻsungan deb hisoblash mumkin. Xorazm yurishi oldidan Mahmud Gʻaznaviy vaziri tomonidan Termiz, Qobaydiyon va Xuttalonda kemalarni jangga tayyorlash, Omulda esa qoʻshin uchun oziq-ovqat toʻplash buyrugʻi berilgani maʼlum.

1017- yilda Mahmud Gʻaznaviyning ittifoqchisi boʻlgan Xorazmshoh Abulabbos Maʼmunning oʻldirilishi va isyonchilar tomonidan taxtga Maʼmunning jiyani Abulxoris Muhammad Aminning oʻtqazilishi Mahmudning Xorazmga yurishiga sabab boʻlgan edi. 1017- yilning yoz oyida Mahmud Gʻaznaviy qoʻshinlari Xorazmni egallab gʻalayonni bostirdilar. Mahmud taxtga oʻzining noibi etib bosh hojib Mahmud Oltintoshni tayinlaydi. Mahmud Oltintosh koʻp jihatdan mustahklam siyosat yurgʻizishga harakat qilgan boʻlsada oʻzining butun hukmronligi davrida Gʻaznaviy sultonlar Avval Mahmud, keyin esa Masudning vassal hisoblangan. hamda harbiy yurishlar davrida gʻaznaviy qoʻshinini Xorazm qoʻshinlari bilan toʻldirib turgan. Xorazmning qoʻlga kiritilishi Mahmud Gʻaznaviyning Movarounnahrdagi mavqeyinin yanada mustahkamlashga olib keldi.

Abulqosim Mahmud davrida Gʻaznaviy davlati musulmon olamining eng kuchli davlatiga aylandi. Bu davlat hududi Mahmud gʻaznaviyning harbiy yurishlari tufayli Shimoli va Shimoli-gʻarbiy Hindiston va Chagʻoniyon va Xorazmgacha choʻzilgan boʻlib, unga eronning katta qismi ham kirgan edi. oʻz davrining iqtidorli sarkardasi qattiqkoʻl hukdori Sulton Mahmud Gʻaznaviy 1030-yilda vafot etadi, shundan soʻng Mahmud Gʻaznaviyning vasiyati bilan Ulugʻhojib Ali Qarib boshchiligidagi bir guruh amaldorlar hukmdorning kichik oʻgʻli Muhammadni taxtga oʻtqazdilar. ammo shu yilning oʻzidayoq Mahmudning katta oʻgʻli Masud taxtni ukasidan tortib olishga muvaffaq boʻldi.

Masud gʻaznaviy otasi tuzgan davlatni butunligicha saqlab qola olmadi. Uning qirolligi davrida 1030-1041-yillarda Gʻaznaviy davlati oʻz qoʻl ostidagi hududlarni birin ketin qoʻldan chiqarib, inqirozga yuz tutdi. 1034-yilda Xorin ibn Oltintosh Gʻaznaviy larga qarshi isyon koʻtardi. U saljuqiylar va Qoraxoniylar bilan doʻstona munosabat oʻrnatib Xorazmni Gʻaznaviy lardan mustaqil deb eʼlon qildi va Masud Gʻaznaviy nomiga xutba oʻqish bekor qilindi. 1035-yilda Saljuqiylarning Xurosonga yangi xujumi boʻldi.

Masud Gʻaznaviy umrining oxiri; arida u tomonidan barpo etilgan va poytaxti Gʻazna boʻlgan davlat gʻarbda Isfaxon va kaspiy dengizidan sharqda Shimoliy Hindiston, Shimolda Xorazmdan janubda Balujstongacha boʻlgan ulkan xududni oʻz ichiga olib, oʻz davrining yirik musulmon davlatiga aylangan edi.

1186-yil Gʻuriylar sulolasidan boʻlgan Gʻiyosiddin Muhammad qoʻshini bu paytga kelib, Panjob viloyati bilan chekilanib qolgan Gʻaznaviy hokimiyatini uzil kesil tormor qildi.

Davlatni boshqarish. Gʻaznaviy davlatida boshqaruv tizimi oʻzining murakkabligi bilan diqqatni jalb etadi. boshqaruv tizimining markazida dargoh va devonlar (vazirliklar)

turgan. Dargohga oliy hukmdor faoliyati bilan bog'liq xizmatlar va amallar kirgan. G'aznaviylar davrida hojiblik xizmatining o'rni alohida e'tiborga loyiq. Dargoh faoliyatida sipohdor (saroy xizmatchisi), davotdor (oliy hukmdorning hujjatlarini yurituvchi), pardador (mahram; xufiya ishlarni bajaruvchi), martabador (saroydagi o'rta amaldor), xazinachi, joma xona va farrosh kabi mansab va xizmatlarning o'rni katta bo'lgan.

Devonlar ijroiya idoralari bo'lib, o'sha davr manbalarida 5 ta devon nomi uchraydi. Ular vazir devoni (bosh vazir devoni); harbiy ishlar devoni; elchilik va boshqa rasmiy tadbirlarni yuri-tish devoni; moliya devoni; pochta-xa-bar devoni.

Viloyat boshlig'ini voliy deganlar va uni oliy hukmdor tayinlagan. viloyatlardagi boshqaruv ishlarni amid olib borgan. Shahar boshlig'ini rais deb ataganlar. Shahar miqyosida shih-na, kutvol (qal'a komendanti), sohibi devon (ma'muriy boshqaruvchi) kabi amaldorlar ham faoliyat ko'rsatganlar.

G'aznaviylar davlati qudratli harbiy qo'shinga ega edi. Oliy qo'mondonlik hukmdorning ixtiyorida bo'lgan. Bosh qo'mondon – sipohsolor esa sulolaning eng ishonchli vakili yoxud shu xonadon a'zosi hisoblangan. Mas, Mahmud G'aznaviy sipohsolor mansabiga ukasi Muhammad Yusufni loyiq topgan. Yuqori darajadagi harbiy lashkar-boshilar salor, o'rta darajadagilari sarhang deyilgan. Harbiylar o'z pochta-xabar va qozilik xizmatlariga ega bo'lgan. G'aznaviylar qo'shinida harbiy kemalar (daryo va dengiz floti) ham mavjud edi.

Madaniyati. G'aznaviylar davlatida ilm-fan va madaniyat, xususan, adabiyot rivojlangan. Mahmud G'aznaviy ona tilisi turkiydan tashqari fors, arab, hatto pahlaviy tillarini ham mukammal bilgan va o'zi she'rlar bitgan. Uning saroyida 400 dan ortiq olim, shoir va san'atkorlar to'planib, faol ijod bilan shug'ullanishgan. Abu Rayhon Beruniy, shuningdek, Farruxiy, Unsuriy, Manuchehriy kabi shoirlar, Nosir Xusrav, Utbiy, Gardiziy, Bayhaqiy shular jumlasidan bo'lib, G'aznada yashashgan. Beruniy o'zining "Qonuni Mas'udiy" va Bayhaqiy o'zining "Ta'rix Mas'udiy" asarlarini Mas'ud G'aznaviyga bag'ishlashgan. Firdavsiy mashhur "Shohnoma" dostonini Mahmud G'aznaviyga taqdim etgan. Biroq buyuk tabib Abu Ali ibn Sino G'aznaga – sulton saroyiga borishdan bosh tortgan. Shim. Hindistonni islomlashtirish va turklashtirish jarayoni aynan G'aznaviylar davridan boshlangan.

G'aznaviylar davlatida qurilish va me'morchilikka ham katta e'tibor qaratilgan. G'azna, Balx, Nishopur, Lohur va boshqa shaharlarda ko'plab madrasalar, masjidlar, xonaqolar, saroylar va bog'lar qurilgan, kutubxonalar faoliyat ko'rsatgan. Xususan, poytaxt G'azna shahri gullab-yashnagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Milliy Enkisklopediyasi 2005-yil.Toshkent.

2. Abu-l-fazl Bayxaki, Istoriya Mas'uda (1039–1041), T., 1962; 2-nashri, T., 1969;
3. Beruniy, Hindiston (Tanlangan asarlar, 2-j.), T., 1965;
4. Beruniy, Qonuni Mas'udiy (Tanlangan asarlar, 1–2-kitoblar, T., 1973; 1976;
5. Adabiyotlar: O'zbekiston davlatchiligi tarixi ocherklari, T., 2001;
6. Erol Gungur, Tarixda turkiy davlatlar, T., 2003.